

SHAHLO TOLLIBOEVA

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

freyzerj@gmail.com

MASS-MEDIADA MARKETING : AXBOROT BOZORIDA MARKETINGNI O‘RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy media muhitda kommunikatsion doir tadqiqotchilarning qarashlari tahlilga tortilgan. Yangi media yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan media kontent turlari chuqur tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yangi media, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, veb sayt, elektron pochta, madaniyat, kommunikatsiya, manipulyatsiya, kontent, raqamlashtirish, madaniyatlararo kommunikatsiya, globallashuv, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды исследователей на рынок коммуникаций созданием контента в современной медиасреде. Подходы новых медиа научно обоснованы; Углубленному анализу подвергаются виды медиаконтента, использующие цифровые и сетевые информационно-коммуникационные технологии.

Ключевые слова: новые медиа, Интернет, социальные сети, блоги, веб-сайт, электронная почта, культура, коммуникация, контент, цифровизация, межкультурная коммуникация, глобализация, цифровая грамотность.

Annotation. The article analyzes the views of researchers on the manipulation of content creation in the modern media environment. New media approaches are scientifically based to; Types of media content that use digital and network information and communication technologies are subjected to in-depth analysis.

Keywords: new media, internet, social networks, blogs, website, e-mail, culture, communication, manipulation, content, digitalization, intercultural communication, globalization, digital literacy.

Marketing deganda, kompaniyaning yuqori sifatli xabarlar orqali kompaniya mahsuloti yoki xizmatlariga auditoriyani jalb qilish uchun mo‘ljallangan har qanday harakatlar tushuniladi. Marketingning maqsadi mahsulot qiymatini namoyish etish, brendga sodiqlikni mustahkamlash pirovardida sotuvni oshirishdan iborat bo‘lgan kontent ishlab chiqqan holatda, iste’molchilar uchun mustaqil qiymatni taqdim etishga qaratilgan.

Mass media marketinggi - Ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda aholining katta qismini qamrab olishga qaratilgan marketing turi. Bu radio yoki televidenie reklamalari, bosma reklamalar, bilbordlar yoki onlayn reklamalar kabi keng auditoriyaga bir vaqtning o‘zida efirga uzatiladigan reklama xabarlarini yaratish va tarqatishni o‘z ichiga oladi. Ommaviy marketingning maqsadi odamlarni mahsulot yoki

xizmatga qiziqtirish va unga katta talabni shakllantirishdir. Bugungi kunda qo'llaniladigan boshqa yuqori maqsadli marketing strategiyalari bilan solishtirganda, u aniq makro maqsadlarga ega.

Biz mediamarketingni ommaviy kommunikatsiya va axborot faoliyati sifatida belgilaymiz, uning sub'ekti iqtisodiyot tarmoqlari va faoliyat sohalari majmui, ob'ekti esa har qanday shaxslar, muassasalar, tarmoqlar, ichki va jahon iqtisodiyoti hisoblanadi.

Jurnalistika ham ishlab chiqarish vazifasini bajaradi[1]. Bunday turdagi ishlab chiqarish vazifasi, maqsadi va o'z obyekti mavjud. Ushbu jarayonning natijasida iste'molchi ko'zlagan, kutayotgan va muhtoj bo'lgan mahsulot ishlab chiqariladi. Va, bu sohada ishlab chiqaruvchi kuch – journalist hisoblanadi. U ishlab chiqarilgan mahsulot turiga qarab mehnat faoliyatida turli qurollardan foydalanadi. Masalan, ruchka, diktofon, noutbuk va h.k. Journalistning ishlov berish obyektiga ijtimoiy axborot kiradi. Bu turli manbalardan olingan inson hayoti, siyosat, jamiyat, madaniyat va boshqa ma'lumotlardir. Obyektga ishlov berilgandan keyin ushbu ishlab chiqarish mahsuloti tayyor bo'ladi va bu – jurnalistik axborot. Bu iste'molchiga tezroq yetib borishi, uning qabul qilishini osonlashtirish va iste'molchiga kuchli ta'sir qilish maqsadida qayta ishlangan ijtimoiy axborotdir. Journalistik axborot ikkita xususiyatga ega. Birinchi – ma'naviy ishlab chiqarish mahsuloti sifatida u insonning ongiga ta'sir etadi, uning bilimini oshiradi, dunyoqarashini o'zgartiradi va faoliyatini belgilaydi. Ikkinchi – jurnalistik axborot bozorga tushgandan keyin tovarga mahsulotga aylanadi. Har qanday tovar sifatida u iste'mol qiymatiga (потребительская стоимость) va pul qiymatiga (просто стоимость) ega. Birinchi qiymati bu tovarning – xaridor axborot ehtiyojini qondirishga layoqatini bildiradi. Ikkinchisi esa – bu tovarni chiqarish uchun sarflangan mehnatning layoqatini ko'rsatadi. Turli OAV bozorga turli mahsulotlar yetkazadi. Televidenye, radio, Internet o'ziga loyiq tezkor yangiliklarni yetkazadi. Gazetalar esa ularga bardosh berolmay ko'pincha tahliliy axborot chiqaradi.

Bu borada mediamarketingning ahamiyati katta. Mediamarketing orqali jurnalist moddiy foyda ko'rish bilan birga, o'quvchiga ma'naviy ta'sir ko'rsatadi.[2] Ommaviy axborot vositalari axborot bozoriga turli xil mahsulotlar yetkazadi. Televidenye, radio, internet tezkor yangiliklarni ishlab chiqarar ekan, gazetalar esa tahliliy sharhlar ishlab chiqaradi. Axborotga ehtiyoj odamlarni axborotni qidiruviga va uni sotib olishiga ta'sir ko'rsatadi. Axborotning yuqori sifatda bo'lishi ya'ni tezkor, aniq va holisligi uning axborot bozorida muvaffaqiyatga erishadi degani emas. Shuning uchun ma'lum bir sayt yoki telekanal axborot chiqarilmasdan oldin shunday bozorni tanlashi kerakki, toki uning nomi hammaga ma'lum bo'lsin. Shunda ushbu kanal yoki sayt axborot bozorida axborot sotishi mumkin.

Zamonaviy, yuqori darajali raqobatli hozirgi mediamarketing xodimlari ya'ni jurnalist yoki tahririyat a'zosi muvaffaqiyatga erishishi uchun ko'p e'tiborini iste'molchiga qaratishi lozim. Ular iste'molchilarni raqobatchilarga nisbatan ko'proq o'ziga jalb qilishi kerak. Bugungi kunda axborot va matbuot bozorining deyarli bo'sh o'rinlari qolmadi. Har bir OAV o'z kuzatuvchilariga ega. Zero, iste'mol bozorida ular allaqachon o'z o'rnini egallab bo'lgan va ular o'rnini hech kimga bo'shatmasliklari tayin. Sportda ham raqibning kuchli va kuchsiz tomonlarini o'rganish

orqali g‘alaba qozonish mumkin bo‘lganligi kabi media-biznesda ham raqobatchi OAV ning har qaysi tomonlarini mukammal o‘rgangan holda marketing tadqiqotlarini o‘tkazilib, ularning auditoriyasi o‘rganilsa, imkon qadar tezroq muvaffaqiyatga erishish mumkin. Kuchli raqiblarning mavjudligi ko‘p OAV larni bozordan chiqib ketishiga sabab bo‘ladi. Va bu holat har yangi OAV paydo bo‘lgunicha davom etadi. OAV lar o‘rtasidagi raqobat esa ular bozordagi o‘z o‘rnini tahliliy, dolzarb muammoli, tezkor yangiliklar nashr etishi orqali egallagan bo‘lsa, pasayishi mumkin. Chunki, bir OAV tahliliy maqola nashr qilsa, biri dolzarb muammoli maqola yozsa, har ikkisi bozordagi o‘rnini o‘ziga tegishli yo‘nalish bo‘yicha egallab olgan hisoblanib, har ikki tomon ham o‘z nufuzini saqlab turgan bo‘ladi. Har ikkisi ham bozorning o‘ziga tegishli qismiga egalik qiladi.

Media makonda axborot bozorining o‘rni kundan kunga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Media marketing, bir tomondan, xalq xo‘jaligining bir tarmog‘i bo‘lib, muayyan tovarlar, ya’ni davlat, yuridik va jismoniy shaxslar uchun axborot va reklama xizmatlarini ishlab chiqaruvchi hamda iqtisodiyotda ma’lum o‘rinni egallaydigan ommaviy axborot vositalari tizimidir. Boshqa tomondan, media-marketing - bu media korxonalarining bozordagi xatti-harakatlarini o‘rganadigan ijtimoiy fan. Biroq, ommaviy axborot vositalarining o‘zi milliy iqtisodiyotda alohida, nihoyatda muhim rol o‘ynaydi. Jahon iqtisodiyotida eng katta mablag‘ olib keluvchi biznesning turi bu-kommunikatsiya sohasidir. Shu sababli kommunikatsiya sohasida biznes qilish hozirgi kunda katta rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston axborot bozorida ijtimoiy tarmoqlar orqali media sohasiga kirib kelib, unda biznes qilayotganlar kam emas. Xulosa tariqasida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda

O‘zbekiston mediamakonda mediamarketing sohasi tufayli ham gazetalar, ijtimoiy tarmoqlar, televidenye zamonaviy OAV larning deyarli barcha jabhalarida rivojlanib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F. Mo‘minova, A. Karimov, N. Toshpo‘latova, D. Do‘ltayeva „Media-marketing va Menejment“ IV jild I bob, OAV marketinggi. I. 1 Jurnalistikada marketingning nazariy asoslari. Marketing tushunchasi va mass-mediada qo‘llanilishi.
2. John Vivian the media of Mass Communication. -5th ed. - Vinona State University, 1999. P403)